

УЧАСТИЕ НЕЙРОНОВ РЕТИКУЛЯРНОЙ ФОРМАЦИИ В ПЕРЕДАЧЕ КОРКОВОЙ И СПИННО-БУЛЬБО- СПИНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

¹Камалова З.М., ²Акбарова М.С.

^{1,2}Ташкентский педиатрический медицинский институт, преподаватели кафедры
фармакологии и физиологии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12506174>

В первой части работы изучались постсинаптические ответы, вызванные раздражением перикруциатной коры головного мозга в ретикуло -спинальных нейронах, в ретикулярных нейронах с нисходящими и восходящими проекциями аксонов и в нейронах, имеющих только восходящие аксоны; во второй части исследовались особенности активации ретикулярных нейронов всех групп спино-бульбо-спинальными влияниями.

Показано, что нейроны всех трех групп могут эффективно активизироваться корой головного мозга, причем, передача импульсации коры к нейронам первой и второй групп может происходить моносинаптически, а к нейронам третьей группы – только полисинаптически. Анализ результатов выявил определенную связь между типом ретикулярных нейронов, локализацией, их скоростью проведения и скоростью проведения пирамидных волокон, проецирующихся к ним.

Установлено, что стволовые структуры, имеющие отношение к переключению спинно-бульбо-спинальной активности, широко распределены в ретикулярной формации продолговатого мозга и моста. Помимо ретикуло -спинальных, они включают в себя ретикулярные нейроны, не имеющие проекций в спинной мозг. В передаче указанной активности в спинной мозг, по-видимому, может участвовать широкий спектр ретикуло -спинальных волокон вентрального и латерального канатиков. Получены доказательства, что торможение спинно-бульбо-спинальных рефлексов может осуществляться на супраспинальном уровне.

Обсуждается функциональное значение различных групп ретикулярных нейронов в передаче корковой и спинно-бульбо-спинальной активности.